

**DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT EN CONTEXTE DE
STAGE : POINTS DE VUE DE FUTURS ENSEIGNANTS**

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SUPPORT IN THE PRACTICUM CONTEXT: THE VIEWS
OF FUTURE TEACHERS

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ACOMPANHAMENTO EM CONTEXTO DE ESTÁGIO:
PONTOS DE VISTA DE FUTUROS PROFESSORES

Anderson Araújo-Oliveira ¹
Carla Barroso da Costa ²
Salem Amamou ³
Oktay Adiguzel ⁴

Manuscrit soumis à: 14 octobre 2024.

Approuvé le: 9 mai 2025.

Publié dans: 11 juin 2025.

Resumé

L'article présente les points de vue de futurs enseignants provenant d'une université francophone du Québec en ce qui concerne le développement professionnel et l'accompagnement en contexte de stage. L'étude de type quantitatif et exploratoire a été réalisée à l'aide d'un questionnaire autoadministré auprès des étudiants de la quatrième année de divers programmes de baccalauréat en enseignement. Afin d'examiner les perceptions des stagiaires à l'égard de leur développement professionnel et de l'accompagnement reçu en contexte de stage ainsi que les possibles effets du genre et de la situation de stage (stage complété et réussi ou stage en cours) sur ces perceptions, des analyses inférentielles, incluant des tests non paramétriques pour échantillons indépendants, ont été utilisées. Globalement, les stagiaires perçoivent positivement leur développement professionnel ainsi que le soutien de leur superviseur et de l'enseignant associé durant le stage 4. Cependant, la collaboration reste un défi important, révélant de possibles lacunes de la formation.

Mots-clés: Formation à l'enseignement; Stage; Développement professionnel; Accompagnement.

Abstract

This article presents the views of future teachers from a Francophone university in Quebec regarding professional development and support in the practicum context. A quantitative, exploratory study was carried out using a self-administered questionnaire for fourth-year students in various Bachelor of Education programs. To examine student teachers' perceptions of their professional development and the support they receive in the practicum context, as well as the potential effects of gender and practicum situation on these perceptions, the study drew on inferential analyses, including non-parametric tests for independent samples. Overall, the student teachers had a positive perception of their professional development, as well as of the support they received from their supervisor and their

¹ PhD. en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contact: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

² PhD. en Éducation de Université de Montréal. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

³ PhD. en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université de Sherbrooke.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6847-0250> Contact: salem.amamou@usherbrooke.ca

⁴ PhD. en Éducation de École Normale Supérieure de Cachan. Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7985-4871> Contact: oktay.cem.adiguzel@uqtr.ca

cooperating teacher during their fourth practicum. However, collaboration remains a major challenge, revealing possible shortcomings in their training.

Keywords: Teacher training; Practicum; Professional development; Support.

Resumo

O artigo apresenta os pontos de vista de futuros professores provenientes de uma universidade francófona de Quebec sobre o desenvolvimento profissional e o acompanhamento no contexto de estágio. O estudo, de caráter quantitativo e exploratório, foi realizado por meio de um questionário autoadministrado com estudantes do quarto ano de diversos programas de bacharelado em ensino. Para examinar as percepções dos estagiários em relação ao seu desenvolvimento profissional e ao acompanhamento recebido durante o estágio, assim como os possíveis efeitos do gênero e da situação de estágio (estágio terminado ou em curso) sobre essas percepções, foram utilizadas análises inferenciais, incluindo testes não paramétricos para amostras independentes. De maneira geral, os estagiários percebem de forma positiva seu desenvolvimento profissional, bem como o apoio do supervisor e do professor associado durante o Estágio 4. No entanto, a colaboração continua sendo um desafio importante, revelando possíveis lacunas na formação.

Palavras-chave: Formação de professores; Estágio; Desenvolvimento profissional; Acompanhamento.

Introduction

Dans un contexte de professionnalisation, la formation des enseignants offerte par les universités québécoises vise à développer des compétences professionnelles chez les futurs enseignants (FE) tout en favorisant un processus réflexif autour de leurs propres pratiques. Pour atteindre cet objectif, les programmes de formation combinent une formation théorique à des stages réalisés dans le milieu scolaire. Cependant, ces dernières années, les stages ont suscité un débat public croissant. Les préoccupations exprimées par divers acteurs, notamment sur les conditions de réalisation des stages et leur impact sur la persévérance scolaire, ont incité le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à entreprendre des travaux d'évaluation et de propositions de solutions (Gouvernement du Québec, 2019).

Dans ce contexte, nous avons mené une recherche portant sur la perception des FE qui vivent directement ces expériences pratiques. Nous avons tenté de comprendre comment ils perçoivent la formation en milieu pratique et leurs contributions à leur développement professionnel (DP). L'objectif principal était d'identifier les apports et les limites de leurs expériences de stage, ainsi qu'explorer des pistes d'amélioration pour leur intégration dans la formation initiale. Cet article présente les résultats préliminaires d'une enquête menée auprès de FE issus de cinq programmes de formation à l'enseignement d'une université francophone québécoise, concernant leurs points de vue sur la formation en milieu de pratique et ses impacts perçus sur leur DP.

Après un court rappel du contexte éducatif des activités de formation à l'enseignement depuis 2001 et des caractéristiques des stages au Québec, cet article abordera le cadre d'analyse du DP et de l'accompagnement en milieu de pratique ainsi que les méthodologies de recherche utilisées. Nous présenterons ensuite les résultats et discuterons des éléments significatifs en lien avec d'autres recherches sur le sujet. En conclusion, nous poserons quelques interrogations issues des discussions et proposerons des pistes de recherche ou de formation pour optimiser l'accompagnement en stage et renforcer sa contribution au DP des FE.

Contexte de réalisation de la recherche

Au Québec, les orientations pour la formation des enseignants, mises en place depuis 2001 et récemment actualisées en 2020 (Gouvernement du Québec, 2001; 2020), insistent sur l'importance d'un développement approfondi des savoirs à enseigner et de la capacité à les rendre accessibles aux élèves. L'actualisation de ces orientations repose sur les fondements d'une approche professionnalisante qui exige des FE de maîtriser un ensemble de 13 compétences professionnelles essentielles à l'exercice du métier (Gouvernement du Québec, 2020): a) Les compétences fondatrices englobent la compréhension critique des savoirs (compétence 1) et la capacité de communiquer efficacement en langue d'enseignement (compétence 2); b) Les compétences axées sur l'acte d'enseigner incluent la planification (compétence 3), l'intervention (compétence 4), l'évaluation des apprentissages (compétence 5), la gestion de classe (compétence 6), l'adaptation de l'intervention aux élèves (compétence 7) et le soutien au plaisir d'apprendre (compétence 8). c) Les compétences collaboratives portent sur la coopération avec les différents partenaires du milieu scolaire, incluant l'équipe pédagogique et les parents (compétences 9 et 10). d) La compétence de professionnalisme implique un engagement dans le DP continu (compétence 11). e) Enfin, les compétences transversales englobent la mobilisation du numérique (compétence 12) et l'action éthique dans l'exercice de la profession (compétence 13).

L'approche professionnalisante de la formation vise à développer un processus réflexif chez le FE concernant sa pratique professionnelle (Boutet et al., 2016; Carignan et Fourdrignier, 2013; Chaubet et al., 2016; 2019; Leroux et Vivegnis, 2019; Mazereau, 2013). Pour ce faire, les programmes combinent une formation à caractère théorique en contexte

universitaire avec une formation à caractère expérientiel directement dans le milieu scolaire (les stages de formation initiale à l'enseignement). Ils proposent également des activités intégratrices comme des séminaires de réflexion ou la réalisation d'un portfolio de DP, visant à établir des liens entre les apprentissages théoriques et pratiques. Cette intégration des volets théoriques et pratiques de la formation est d'ailleurs considérée comme le « vecteur fort du développement des compétences visées de même que des transformations identitaires attendues » (Desbiens et al., 2019; p. 70).

Le stage en milieu de pratique est un moment clé dans ce parcours de formation, défini comme « un ensemble d'activités éducatives supervisées par l'université en collaboration avec le milieu scolaire » (Gouvernement du Québec, 1994, p. 3). Il sert non seulement de rite de passage vers la profession, mais aussi d'espace d'apprentissage où les stagiaires développent leurs compétences professionnelles et construisent leur identité (Borges et Tremblay-Gagnon, 2021). À travers les stages, les futurs enseignants expérimentent diverses facettes de leur métier, ce qui les aide à se projeter en tant que professionnels tout en remettant en question leurs choix et savoirs (De Briant et Glaymann, 2013; Dubruc, 2013).

Cependant, depuis un certain nombre d'années, le stage est au cœur d'un vif débat au sein de la communauté universitaire, soulevant des questions sur l'équité, notamment en ce qui concerne l'absence de rémunération, les conditions de travail et les inégalités vécues par les stagiaires. Des grèves étudiantes dénoncent une certaine exploitation du travail des futurs enseignants et revendiquent la rémunération de tous les stages (Caillou, 2018; Groguhé, 2019; La Presse canadienne, 2018; Maltais, 2019). Aux préoccupations des stagiaires à l'égard de l'endettement, du stress et de l'angoisse vécus en contexte de stage, documentées par Perez et al. (2023) et Lapointe et al. (à paraître), s'ajoutent la peur de l'échec constante et un grand sentiment d'être exploités dès la formation initiale (Araújo-Oliveira et al., 2023). Ces préoccupations, associées aux inquiétudes d'autres acteurs du milieu éducatif relatives à la pénurie des enseignants qui sévit au Québec actuellement et à la qualité de la formation des enseignants non légalement qualifiés en poste (Harnois et Sirois, 2022; Sirois et al. 2022), soulignent des enjeux critiques, dont « la persévérance et [...] la réussite scolaire, l'accessibilité aux études [et] la qualité de l'expérience des stagiaires » (Gouvernement du Québec, 2019, p. 5). Face à ces enjeux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mis en place des travaux visant à faire le point sur la situation des stages et à proposer des solutions, en se concentrant sur le soutien financier des stagiaires et l'encadrement pédagogique de leurs expériences (Gouvernement du Québec, 2019).

Cet article s'inscrit au cœur de ce débat. Sur la base des résultats préliminaires d'une enquête portant sur les points de vue de futurs enseignants à l'égard de la formation initiale en milieu de pratique, l'article tente de répondre aux deux sous-questions suivantes :

1. Quelles sont les perceptions des FE de la 4^e année de formation à l'enseignement à l'égard de leur DP et de l'accompagnement reçu en contexte de stage?
2. Quels sont les facteurs qui peuvent affecter leurs perceptions à l'égard de leur DP et de l'accompagnement reçu en contexte de stage?

Cadre d'analyse

Dans le cadre de cet article, il faut comprendre par DP :

le processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise. (Mukamurera, 2014, p. 12)

Ainsi, le DP est considéré comme un projet à long terme où la formation initiale amorce le développement de ces compétences, qui seront ensuite enrichies tout au long de l'insertion professionnelle et de la carrière. À la suite des travaux de Lefevre et al. (2009), Lacourse et Moldoveanu (2011), Mukamurera (2014), de l'avis du Conseil supérieur de l'éducation (2014) et des orientations relatives à la formation et à la profession enseignante (Gouvernement du Québec, 2020), on constate que le DP s'articule autour de différentes dimensions interdépendantes dont les six suivantes sous-tendent nos recherches :

- La *dimension disciplinaire* implique une compréhension approfondie des différents savoirs à enseigner, incluant la connaissance des disciplines scolaires, leur évolution, les objectifs d'apprentissage préconisés par le curriculum et leur progression.
- La *dimension pédagogique-didactique* se concentre sur l'acte d'enseigner lui-même, c'est-à-dire la capacité de l'enseignant à rendre les savoirs accessibles aux élèves. Cela comprend des compétences en matière de planification, d'intervention, d'évaluation des apprentissages, de gestion de la classe ainsi que la capacité d'adapter son intervention en fonction des spécificités des élèves.

- La *dimension collaborative* met l'accent sur la coopération entre les différents intervenants scolaires, tels que les membres de l'équipe pédagogique, les parents ou tuteurs légaux ainsi que les partenaires communautaires, les chercheurs et les formateurs.
- La *dimension critique* englobe la capacité de mener une analyse réflexive sur des aspects spécifiques de l'enseignement et d'intégrer les résultats de cette réflexion dans l'action. Elle implique également un engagement dans le développement de la profession.
- La *dimension personnelle* concerne les aspects psychologiques, affectifs et identitaires. Elle se réfère aux représentations, perceptions et valeurs de l'enseignant ainsi qu'aux motivations qui le définissent et aux qualités personnelles jugées indispensables à l'exercice de la profession.
- La *dimension organisationnelle* souligne l'importance de l'institution scolaire dans le DP. Cette dimension inclut les expériences vécues au sein de l'institution et leur impact sur l'acquisition et le perfectionnement des compétences professionnelles ainsi que sur la construction de l'identité enseignante.

Pour que les stages soient des lieux et des temps propices au DP, il est essentiel de valoriser les expériences vécues en encourageant les stagiaires à les observer, les expliciter et les analyser (Malo et Desrosiers, 2011). Cela introduit le concept de praticien-chercheur (Lüdke et al., 2009; Richelle, 2021), qui est capable de reconnaître l'apport et les limites des savoirs établis pour résoudre des situations complexes et de considérer chaque situation comme unique, ce qui le rend plus lucide, autonome et efficace (St-Arnaud, 2001).

Dans ce contexte, l'accompagnement offert par les superviseurs de stage et les enseignants associés revêt une importance capitale pour le DP du stagiaire. Jutras et Rondeau (2019), considèrent l'accompagnement comme une

pratique d'intervention qui met en place des démarches favorisant l'intégration par la personne des différents savoirs nécessaires à l'exercice de son travail par la création d'un espace transitionnel [à l'intérieur duquel] on fait de la place à l'échange grâce à des narrations, des dialogues et des analyses d'expériences [...] et dans lequel peuvent advenir croissance et développement, si possible au rythme de la personne accompagnée. (Jutras et Rondeau, 2019, p. 3)

Il s'agit d'un processus adaptatif et relationnel qui vise à soutenir les stagiaires afin qu'ils réalisent leur plein potentiel et atteignent les objectifs de formation (Paul, 2016). Il leur permet d'analyser et de comprendre des situations problématiques, de recevoir du soutien

dans la résolution de problèmes et de découvrir des solutions innovantes (De Ketele, 2007). En utilisant des dispositifs facilitant la réflexivité et l'accès aux ressources nécessaires (Deprit et al., 2022), l'accompagnement aide les FE à accéder à une autonomie professionnelle, définie comme la capacité à définir son action pédagogique de manière indépendante tout en tenant compte des normes et règles partagées dans un environnement professionnel donné (Vivegnis, 2016).

Méthodologie

L'étude que nous présentons est de type descriptive et exploratoire⁵, basée sur un questionnaire en ligne autoadministré auprès de futures enseignantes provenant de différents programmes de baccalauréat offerts par une université francophone québécoise.

- Échantillon

Sur les 453 étudiants inscrits à la quatrième année de formation de six programmes de baccalauréat conduisant au brevet d'enseignement au sein d'une université francophone québécoise, l'échantillon de l'étude comprend 156 FE, 138 (88,5 %) femmes et 18 (11,5 %) hommes dont l'âge moyen de 27 ans (é.t. = 5,52). Ces futurs enseignants proviennent des programmes de baccalauréat suivants : éducation au préscolaire et enseignement au primaire (n = 52, 33,3 %); enseignement au secondaire (n = 26, 16,7 %); enseignement en adaptation scolaire et sociale (n = 51, 32,7 %); enseignement du français langue seconde (n = 18, 11,5 %); enseignement de l'anglais langue seconde (n = 7, 4,5 %) et un autre programme non spécifié (n = 2, 1,3 %). Au moment de la réalisation de la collecte des données, 37 (23,7 %) des FE réalisaient le stage 4 alors que 119 (76,3 %) l'avaient complété et réussi. Il s'agit ici d'un échantillon de convenance non probabiliste constitué par des personnes qui ont accepté librement et volontairement de participer à la recherche (*voluntary sample*) (Beaud, 2006).

⁵ Le volet descriptif vise à brosser un portrait des perceptions et expériences des FE, tandis que le volet exploratoire permet d'identifier des pistes de compréhension ou de nouvelles questions de recherche, dans un contexte encore peu documenté.

- Instrument, collecte et analyse des données

À l'hiver 2020, les FE ont été invités à remplir un questionnaire en ligne autoadministré. Le questionnaire comporte un total de 72 items répartis en cinq sections regroupant des items portant sur des thématiques particulières à l'égard de la formation en milieu de pratique (structure du stage et charge de travail, encadrement du stage, compétences professionnelles développées pendant le stage, identité professionnelle et santé psychologique pendant le stage). Aux fins de cet article, 25 items composants des thématiques directement reliées au cadre d'analyse (DP et accompagnement) ont été retenus pour l'analyse dans la mesure où ces thématiques permettent de brosser un portrait de la formation en milieu de pratique, particulièrement en ce qui a trait à la contribution du stage au DP des FE. Pour chacun des items, les répondants ont été invités à indiquer leurs degrés d'accord en lien avec les affirmations proposées caractérisant leur expérience personnelle en contexte de stage, et cela sur une échelle de type Likert à 4 choix de réponses (1 = tout à fait d'accord, 2 = plutôt d'accord), 3 = plutôt en désaccord et 4 = tout à fait en désaccord).

Les données collectées ont été analysées à l'aide du logiciel statistique SPSS 27 (IBM-Corporation, 2020). Après l'épuration des données, des analyses statistiques descriptives ont d'abord été réalisées pour examiner les caractéristiques de l'échantillon étudié. Par la suite, des analyses inférentielles ont été effectuées afin de répondre à l'objectif de recherche. Pour réduire le nombre de variables à l'étude, des analyses factorielles exploratoires ont été développées en utilisant la méthode d'extraction *Factorisation par axes principaux*, laquelle assure, par des combinaisons linéaires, la réduction des données afin de rendre l'information plus représentative (Tabachnick et Fidell, 2013). Pour interpréter les dimensions, nous avons choisi d'utiliser la technique de rotation orthogonale *varimax*, maximisant la variance des coefficients de saturation dans les dimensions elles-mêmes et entre les variables (Figueiredo Filho et Silva Jr., 2010). Au total huit dimensions ont été identifiées, six étant en lien avec le DP, et deux en lien avec l'accompagnement. Le tableau 1 présente la cohérence interne des items pour chaque dimension, indiquée par l'alpha de Cronbach (α).

Tableau 1. Le coefficient alpha de Cronbach (α) pour chaque dimension des aspects à l'étude.

Aspects à l'étude	Dimension (Nombre d'items)	A
Développement professionnel	Disciplinaire (2 items)	0,576
	Pédagogico-didactique (5 items)	0,784
	Collaborative (3 items)	0,839
	Critique (2 items)	0,726
	Personnelle (4 items)	0,819
	Organisationnelle (3 items)	0,789
Accompagnement	Soutien du superviseur (3 items)	0,782
	Soutien de l'enseignant associé (3 items)	0,762

Source : Élaboré par les auteurs

Dans la littérature scientifique, un alpha supérieur à 0,70 suggère une fiabilité acceptable et une consistance interne adéquate (Ho, 2006), ce qui est le cas de presque toutes les dimensions, à l'exception de la dimension disciplinaire qui présente un alpha de 0,576 considéré comme très médiocre. Bien que ce résultat représente une limite non négligeable de recherche, nous avons décidé de conserver cette dimension dans les analyses en raison de son importance théorique. Ainsi, nous précisons que les résultats associés à la dimension disciplinaire doivent être considérés avec précaution. Nous soulignons également que cette dimension, tout comme la dimension critique, ne contient que deux items. Bien qu'un plus grand nombre d'items permette généralement une représentation plus robuste d'un construit, certaines contraintes liées à cette étude ont conduit à l'utilisation des dimensions à deux items potentiellement congénériques. La construction de dimensions basées sur deux items est d'ailleurs mise en évidence dans les études de Diamantopoulos et al. (2012) et Eisinga et al. (2013).

En raison des caractéristiques de l'échantillon telles que le nombre de répondants ainsi que des asymétries des distributions à l'étude, des tests non paramétriques pour des échantillons indépendants U de Mann-Whitney et H de Kruskal-Wallis ont été utilisés afin de déterminer les facteurs pouvant affecter les dimensions du DP et de l'accompagnement. Le test de Friedman pour des échantillons appariés et visant à analyser de possibles différences de rangs moyens entre les dimensions à l'étude a également été employé. Lorsque les résultats se montraient statistiquement significatifs ($p < 0,05$), des tests de Wilcoxon avec correction Bonferroni étaient effectués pour vérifier les différences entre chaque paire des dimensions à l'étude.

Résultats

Les premières analyses de l'échantillon à l'égard des items associés au DP (tableau 2) montrent que la majorité (> 50 %) des FE est d'accord avec les affirmations contenues dans les 19 items (1 = tout à fait d'accord ou 2 = plutôt d'accord). Ces résultats indiquent que d'une manière générale, les FE perçoivent positivement le DP pendant la réalisation de leur stage 4. Il en va de même pour ce qui est de l'accompagnement reçu (tableau 3). La majorité des FE est d'accord avec les items qui concernent le soutien du superviseur et celui de l'enseignant.

Tableau 2. Degré d'accord relatif aux items en lien avec les dimensions du DP.

Développement professionnel						
Dimensions	Items associés	1* (%)	2* (%)	3* (%)	4* (%)	s.r.* (%)
Dimension disciplinaire	Le stage m'a permis de développer ma compréhension critique des différents savoirs à enseigner	41,7	44,9	11,5	1,3	0,6
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à communiquer convenablement tant à l'oral qu'à l'écrit dans la langue d'enseignement	39,1	44,9	11,5	2,6	1,9
Dimension pédagogique-didactique	Le stage m'a permis de développer ma capacité à planifier des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre	57,7	37,2	3,8	0,6	0,6
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre	67,9	30,1	1,3	0,6	---
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à évaluer la progression des apprentissages et le niveau d'acquisition des compétences des élèves	30,8	32,7	28,2	5,8	2,6
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe (gestion de la classe)	54,5	39,7	3,2	1,9	0,6
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à adapter mes interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou en situation de handicap	40,4	39,1	14,1	5,1	1,3
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à intégrer les technologies de l'information et des communications aux fins d'enseignement et d'apprentissage	30,1	46,2	19,2	3,8	0,6
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique	32,7	44,2	16,7	4,5	1,9
Dimension collaborative	Le stage m'a permis de développer ma capacité à coopérer avec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux	32,7	45,5	17,9	2,6	1,3

Dimension critique	Le stage m'a permis de développer ma capacité à m'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel	47,4	38,5	9,6	2,6	1,9
	Le stage m'a permis de développer ma capacité à agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de mes fonctions	58,3	34,0	2,6	3,2	1,9
Dimension personnelle	Le stage m'a permis de développer un sentiment d'appartenance envers la profession enseignante	48,1	40,4	6,4	3,8	1,3
	Le stage m'a permis de développer mon identité professionnelle en tant qu'enseignant	44,2	41,7	10,3	3,2	0,6
	Je me sens un « véritable » enseignant quand je suis en stage	22,4	41,7	26,3	9,0	0,6
	Je me sentais libre de développer ma pratique professionnelle en stage	21,2	48,1	21,8	7,7	1,3
Dimension organisationnelle	Le stage m'a permis de développer un sentiment d'appartenance envers le milieu scolaire	37,2	42,9	11,5	6,4	1,9
	Le stage m'a permis de vivre la culture scolaire (ses normes, règles, façons de faire) du point de vue de l'enseignant	53,8	39,1	5,1	1,3	0,6
	Le stage m'a permis de côtoyer des enseignants d'expérience et de m'inspirer d'eux	60,3	30,8	5,1	3,2	0,6

(*) : 1 = tout à fait d'accord; 2 = plutôt d'accord; 3 = plutôt en désaccord; 4 = tout à fait en désaccord; s.r. = sans réponse. **Source** : Élaboré par les auteurs.

Tableau 3. Degré d'accord relatif aux items en lien avec les dimensions de l'accompagnement.

Accompagnement

Dimensions	Items associés	1* (%)	2* (%)	3* (%)	4* (%)	s.r.* (%)
Soutien du superviseur	Il est possible de dialoguer de manière constructive avec les superviseurs de stage	53,8	37,8	5,1	2,6	0,6
	Les exigences des superviseurs de stage sont trop élevées par rapport à ce qui semble vécu dans la profession (I)	32,7	35,3	18,6	10,3	3,2
	Je me sens soutenu (soutenue) par mon superviseur de stage	48,7	35,9	10,3	4,5	0,6
Soutien de l'enseignant associé	Il est possible de dialoguer de manière constructive avec les enseignants associés	53,8	37,8	5,1	2,6	0,6
	Les exigences des enseignants associés sont trop élevées par rapport à ce qui semble vécu dans la profession (I)	21,2	40,4	28,2	8,3	1,9
	Je me sens soutenu (soutenue) par mon enseignant associé	46,8	41,7	7,7	3,2	0,6

(*) : 1 = tout à fait d'accord; 2 = plutôt d'accord; 3 = plutôt en désaccord; 4 = tout à fait en désaccord; s.r. = sans réponse. **Source** : Élaboré par les auteurs.

- Les dimensions du DP

Le test de Friedman révèle des différences statistiquement significatives dans la perception des FE concernant le développement de chaque dimension, $\chi^2 = (5, n = 155) = 72,90, p < 0,01$. Les rangs moyens des six dimensions du DP montrent la

dimension critique comme celle qui présente le rang moyen le plus faible ($m_{rang} = 2,85$), indiquant un degré d'accord plus élevé aux items, tandis que la dimension personnelle ($m_{rang} = 4,20$) est celle qui présente le rang moyen le plus élevé, indiquant un degré d'accord moins marqué chez les FE. Ainsi, des comparaisons par paires ont été effectuées pour vérifier les différences de perception des FE entre chaque paire des six dimensions, en utilisant le test de Wilcoxon. Comme il y avait 15 paires à analyser, le niveau alpha a été diminué à 0,003 ($0,05/15$) en utilisant la correction de Bonferonni. Les résultats présentés dans le tableau 4 montrent que la dimension collaborative est celle qui présente la différence la plus significative avec d'autres dimensions à l'étude. Autrement dit, le stage 4 amène aux FE une perception positive moins présente de la compétence collaborative ($m_{rang} = 4,02$) en comparaison avec la compétence disciplinaire ($m_{rang} = 3,51$), pédagogique-didactique ($m_{rang} = 3,35$), critique ($m_{rang} = 2,85$) et organisationnelle ($m_{rang} = 3,07$). Les compétences personnelle ($m_{rang} = 4,20$) et collaborative ($m_{rang} = 4,02$) sont celles les moins bien perçues positivement par les FE pendant ou après le stage 4.

Tableau 4. Résultats des tests de Wilcoxon et la taille d'effet pour chaque résultat significatif.

Dimensions	1	2	3	4	5	6
Disciplinaire (1)	---					
Pédagogico-didactique (2)	n.s.	---				
Collaborative (3)	$z = -3,04^{**}$ $r = 0,24$	$z = -4,91^{**}$ $r = 0,39$	---			
Critique (4)	$z = -3,27^{**}$ $r = 0,26$	n.s.	$z = -5,65^{**}$ $r = 0,45$	---		
Personnelle (5)	$z = -3,33^{**}$ $r = 0,24$	$z = -5,22^{**}$ $r = 0,42$	n.s.	$z = -3,04^{**}$ $r = 0,24$	---	
Organisationnelle (6)	n.s.	n.s.	$z = -4,95^{**}$ $r = 0,40$	n.s.	$z = -7,05^{**}$ $r = 0,57$	---

(*) $p < 0,003$; n.s. = non significatif. **Source** : Élaboré par les auteurs.

- L'accompagnement reçu

Le test de Wilcoxon a été utilisé pour comparer les deux paires de dimensions à l'étude. Les résultats non significatifs indiquent qu'aucune différence entre le soutien du superviseur et celui de l'enseignant associé n'est perçue par les FE. ($z = -1,507$, $p > 0,05$).

- Les possibles effets de la situation de stage (stage 4 complété et réussi ou en cours) sur les perceptions des FE concernant les dimensions du DP et de l'accompagnement

Deux tests U de Mann-Whitney ont été conduits pour examiner l'effet de la situation de stage (complété et réussi ou en cours) sur les six dimensions du DP et sur les deux dimensions de l'accompagnement. En ce qui concerne le DP, les résultats ont mis en évidence l'effet de la situation de stage (complété et réussi ou en cours) sur la dimension critique ($U = 1\,339,50$, $z = -3,58$, $p < 0,01$, $r = 0,29$). Pour cette dimension, lorsque le stage 4 est complété et réussi, les FE présentent une tendance à avoir une vision plus positive à l'égard de la démarche d'analyse réflexive de leur enseignement et se sentent plus en mesure de réinvestir les résultats de leurs réflexions en actions concrètes avec les élèves. Quant à l'accompagnement, les résultats indiquent l'effet de la situation sur la perception du soutien des superviseurs ($U = 1\,634,00$, $z = -2,19$, $p < 0,05$, $r = 0,18$). Les FE ayant complété et réussi le stage 4 au moment de la passation du questionnaire percevaient plus positivement le soutien des superviseurs que ceux qui n'avaient pas encore terminé le stage 4.

- Les possibles effets de genre sur les perceptions concernant les dimensions du DP et de l'accompagnement

En ce qui concerne le genre, aucun possible effet sur le DP ainsi que sur l'accompagnement n'a été indiqué par les résultats du test H de Kruskal-Wallis. Autrement dit, les FE présentent une perception semblable sur toutes les dimensions, qu'ils soient en stage 4 ou qu'ils aient terminé ce dernier. Quant à l'accompagnement, il est important de souligner que l'échantillon des FE de genre masculin ($n = 18$) est nettement inférieur à celui des FE de genre féminin ($n = 138$). Bien que cette disparité reflète la répartition observée dans les programmes de baccalauréat en enseignement, le risque de biais dans les analyses ne peut être écarté. Des études futures seront nécessaires pour examiner cet aspect plus en profondeur.

Discussion

Les résultats présentés antérieurement mettent en évidence que d'une manière générale, les FE perçoivent positivement le DP ainsi que le soutien du superviseur et de l'enseignant associé dans le cadre de leur stage 4. Ils révèlent également des différences significatives de la perception qu'ont les FE de leur DP en contexte de stage à travers les diverses dimensions évaluées (disciplinaire, pédagogique-didactique, collaborative, critique, personnelle et organisationnelle), mettant en lumière des apports du stage ainsi que des défis auxquels elles doivent faire face durant leurs stages.

Tout d'abord, la dimension critique du DP semble être celle pour laquelle le stage a le plus contribué. Les FE ayant complété avec succès le stage 4 rapportent une perception plus positive de cette dimension. Cela peut s'expliquer par la nature même des dispositifs de formation liés aux stages, qui font en sorte que les FE font face à des situations concrètes et les amènent à réfléchir de manière approfondie « dans » et « sur » leurs pratiques. Ces expériences constituent des moments charnières pour articuler théorie et pratique, offrant un véritable ancrage à la dimension critique du DP. Le stage stimule ainsi une réflexion qui permet aux FE d'analyser leurs actions, de les ajuster et d'adopter une posture de praticien réflexif. Le développement de cette activité réflexive est indispensable à leur professionnalisation, car il soutient un apprentissage continu tout au long de leur carrière (Desbiens et al., 2019). Cette activité permet également d'adapter les pratiques d'enseignement aux besoins des élèves, favorisant ainsi leur réussite.

Cependant, ces résultats contrastent avec certaines recherches qui suggèrent que les étudiants tendent à éviter la réflexion critique lors des stages ou ne s'y investissent pas pleinement. Plusieurs études ont en effet montré que la réflexion sur les pratiques est souvent perçue comme une tâche contraignante ou abstraite pour les étudiants (Chaubet et al., 2019; Colognesi et al., 2019; Deprit et al., 2022; Pellerin et Araújo-Oliveira, 2013; Van Nieuwenhoven et Labeeu, 2010). Cette réticence envers la réflexion est parfois expliquée par la difficulté à intégrer les concepts théoriques dans des situations réelles ou par un manque de préparation à cette démarche introspective au cours de leur parcours de formation initiale à l'enseignement.

Un autre constat important concerne la dimension collaborative du DP qui est perçue comme étant moins maîtrisée pendant le stage par rapport aux autres dimensions. La capacité à travailler en équipe avec les collègues, les parents ou d'autres acteurs de la communauté éducative apparaît comme une lacune dans leur formation actuelle. Ce résultat est particulièrement préoccupant, car dans un contexte scolaire où la collaboration est de plus en plus valorisée et nécessaire pour favoriser à la fois l'insertion professionnelle du personnel éducatif et la réussite des élèves, il est crucial que les enseignants en formation soient préparés à s'investir pleinement dans des dynamiques de travail collectif.

Il est possible que les exigences du stage n'encouragent pas suffisamment la collaboration, les FE étant souvent concentrés sur le développement des compétences relatives au travail avec et pour les élèves (planification, intervention, évaluation, etc.) et liées à la dimension pédagogique-didactique du DP. Les opportunités de travailler en équipe ou de participer activement à des projets collaboratifs peuvent être limitées dans certains milieux d'accueil, ce qui réduit la capacité des FE à mettre en place des activités permettant de développer cette compétence. De plus, les environnements scolaires dans lesquels ils effectuent leurs stages ne sont pas toujours propices à une pleine intégration des stagiaires dans les processus de prise de décision ou de travail en équipe, ce qui peut expliquer cette perception de l'impact insuffisant du stage dans le développement de cette dimension du DP.

Par ailleurs, l'effet de la situation (stage 4 complété et réussi ou stage 4 en cours) sur la perception du soutien des superviseurs et les enseignants associés met également en lumière des éléments essentiels de l'accompagnement des FE. Les résultats montrent que les enseignants ayant complété et réussi le stage 4 perçoivent de manière plus favorable le soutien offert par leurs superviseurs et enseignants associés. Ce résultat pourrait s'expliquer par la relation de confiance qui s'est construite au fil du stage entre les superviseurs et les enseignants en formation et qui constitue le fondement même de la démarche d'accompagnement. La réussite du stage renforce probablement la perception de cette relation comme un élément facilitateur, les FE étant à même de voir plus clairement l'impact du soutien reçu sur leur progression. Par ailleurs, cette perception positive du soutien reçu, après le stage, pourrait témoigner d'une reconnaissance de l'importance de l'accompagnement attentif pour le DP des FE.

Comme le souligne Vivegnis (2019), en s'appuyant sur les travaux de Paul (2016), la mise en relation constitue la base fondamentale de tout processus d'accompagnement, jouant ainsi un rôle précurseur dans le processus de DP. Néanmoins, une relation fondée sur la symétrie, le partage et l'entraide doit être instaurée pour permettre une progression conjointe, tout en prenant en compte les expériences et les besoins de la personne accompagnée (Vivegnis, 2019). À cet égard, plusieurs chercheurs insistent sur l'importance déterminante du lien entre l'accompagnant et l'accompagné dans le processus de DP (Dejaegher et al., 2019; Martineau et al., 2014; Paul, 2009). L'accompagnement ne se limite pas à la relation ou à l'organisation des actions professionnelles, mais inclut également un processus de réflexion pour l'accompagné (Vivegnis, 2018, p. 66). Une fois la relation établie et le cadre fixé, cette réflexion devient progressivement partie intégrante du parcours de formation de l'étudiant-stagiaire (Vivegnis, 2019). Par ses pratiques et son attitude, l'accompagnateur crée un environnement favorable à la réflexion, permettant au stagiaire de prendre du recul sur ses expériences (Vivegnis, 2019). Toutefois, lorsque l'apprenant requiert une aide immédiate, cet espace réflexif peut être temporairement suspendu (Vivegnis, 2019).

Conclusion

L'article a mis en lumière les perceptions des FE concernant leur DP ainsi que l'accompagnement reçu lors du stage 4. De manière générale, les perceptions des étudiants sont positives, notamment en ce qui concerne l'apport du stage au développement de la dimension critique du DP et le soutien apporté par les superviseurs de stage et les enseignants associés. Néanmoins, la dimension collaborative du DP demeure perçue comme étant moins développée en contexte de stage, suggérant par le fait même une certaine lacune dans les dispositifs actuels de formation. Par ailleurs, les écarts dans la perception des étudiants avant et après le stage 4 confirment que le DP constitue un processus dynamique, influencé par la nature des relations professionnelles établies avec les superviseurs et l'encadrement reçu. L'accompagnement, lorsqu'il repose sur des principes de confiance mutuelle et de réciprocité, joue un rôle central dans la consolidation des compétences professionnelles.

Ces résultats amènent à se questionner, toutefois, sur les modalités actuelles de la formation initiale à l'enseignement, en particulier en ce qui a trait à l'intégration des pratiques collaboratives au sein des stages. Comment les pratiques collaboratives sont-elles intégrées

dans la formation initiale à l'enseignement, notamment durant les stages? Quelles stratégies pourraient être mises en place pour favoriser une collaboration plus structurée entre les enseignants en formation et les personnes qui les accompagnent dans le milieu de stage? Dans quelle mesure les FE sont-ils encouragés à développer des compétences collaboratives au cours de leur formation? Il est également pertinent de se demander quels obstacles freinent l'adoption des pratiques collaboratives dans les contextes de stages en enseignement et comment leur intégration pourrait contribuer au DP des FE.

Ces interrogations soulignent l'importance de réexaminer les pratiques de formation à l'enseignement, tant pour produire de nouvelles connaissances sur l'intégration des pratiques collaboratives que pour maximiser l'impact des stages sur le DP enseignant. Sur le plan de la formation, il est nécessaire d'optimiser l'accompagnement personnalisé et de créer des espaces de réflexion collective entre pairs, tout en réorganisant les stages pour permettre une immersion progressive dans les équipes pédagogiques. Également, pour renforcer la synergie entre la recherche et la formation, il serait important de mener des recherches visant l'élaboration, l'expérimentation et la validation de dispositifs d'accompagnement axés sur le développement des compétences relationnelles et interpersonnelles des FE. La recherche pourrait également explorer les conditions favorables à l'intégration des pratiques collaboratives en stage, afin de mieux préparer les FE à la réalité du travail en équipe, qui est incontournable dans le métier d'enseignant.

Enfin, il serait pertinent d'envisager la réalisation d'études complémentaires visant à élargir l'échantillon à un plus grand nombre d'universités québécoises, afin de renforcer la portée des résultats et de mieux saisir la diversité des contextes de formation. Par ailleurs, l'intégration de données qualitatives, notamment issues d'entretiens avec les différents acteurs concernés (étudiantes et étudiants en formation, personnes formatrices en milieu universitaire et en milieu scolaire), permettrait de nuancer et d'enrichir les analyses actuelles en donnant voix aux expériences vécues. Cette double perspective, à la fois élargie et approfondie, constitue le fondement de nouveaux projets de recherche et de publications scientifiques que nous menons actuellement, dans une visée de continuité et d'approfondissement des connaissances.

Références

Araújo-Oliveira, A., Dumouchel, M., Barroso da Costa, C. et Vanessa Perez, K. (2023). Rapports des futurs enseignants aux expériences de stage dans la formation initiale en éducation préscolaire et en enseignement au primaire. Dans A. Araújo-Oliveira, F. de O. Vieira et I. Chouinard (dir.), *Os estágios em profissões relacionais: olhares múltiplos e perspectivas de investigação* (p. 152-179). Fi.

Beaud, J. P. (2006). L'échantillonnage. Dans B. Gauthier (dir.), *Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données* (p. 211-242) (4^e éd.). Presses de l'Université du Québec (1^{re} éd. 1984).

Borges, C. et Tremblay-Gagnon, D. (2021). Les points de vue des nouveaux enseignants sur les stages. Dans M. Tardif, C. Borges et D. Tremblay-Gagnon (dir.), *Enseigner aujourd'hui. Du choix de la carrière aux premières années dans le métier* (p. 85-116). Presses de l'Université de Montréal.

Boutet, M., Arsenault, M., Ferland, L., Francoeur, L. et Gagné, L. (2016). Le pari de l'accompagnement pour la formation de praticiens réflexifs de l'enseignement : possibilités et limites d'un système de stages. *Approches inductives*, 3(1), 189-218. <https://doi.org/10.7202/1035199ar>

Caillou, A. (2018, 9 octobre). Les étudiants en éducation de l'UQAM retournent en grève. *Le Devoir*. <https://www.ledevoir.com/societe/education/538697/les-etudiants-en-education-de-l-uqam-retournent-en-greve>.

Carignan, L. et Fourdrignier, M. (2013). *Pratiques réflexives et référentiels de compétences dans les formations sociales*. Presses de l'Université du Québec.

Chaubet, P., Correa Molina, E., Gervais, C., Grenier, J., Verret, C. et Trudelle, S. (2016). Vers une démarche d'ingénierie inverse pour étudier la réflexion sur la pratique et ses situations de déclenchement. Illustration sur quatre études. *Approches inductives*, 3(1), 91-124. <https://doi.org/10.7202/1035196ar>

Chaubet, P., Kaddouri, M. et Fischer, S. (2019). La réflexivité : entre l'expérience déstabilisante et le changement? *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.7202/1061714ar>

Colognesi, S., Deschepper, C., Balleux, L. et März, V. (2019). Quel accompagnement des étudiants dans la production d'un texte réflexif, à l'intérieur du travail de fin d'études? Le cas d'un module de formation des futurs enseignants du primaire. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*, 25, 79-101.

Conseil supérieur de l'éducation. (2014). *Le développement professionnel, un enrichissement pour toute la profession enseignante*. <https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/50-0483-AV-developpement-professionnel.pdf>

De Briant, V. et Glaymann, D. (2013) (dir.). *Le stage. Formation ou exploitation?* Presses universitaires de Rennes.

De Ketele, J.-M. (2007). Préface. Dans M. Vial et N. Caparros-Mencacci (dir.), *L'accompagnement professionnel? Méthode à l'usage des praticiens exerçant une fonction éducative*. De Boeck.

Dejaegher, C., Watelet, F., Depluvrez, Y., Noël, S. et Schillings, P. (2019). Conceptualisation de l'accompagnement des maîtres de stage et analyse de ses effets chez les stagiaires. *Activités*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/activites.4183>

Deprit, A., Cambier, A.-C., Hanin, V., Wouters, P. et Van Nieuwenhoven, C. (2022). Favoriser la compétence réflexive en formation initiale : les points de vue croisés des formateurs et des futurs enseignants. *Formation et profession*, 30(3), 1-15. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.727>

Desbiens, J.-F., Correa Molina, E. et Habak, A. (2019). Alternance, discontinuités et difficultés rencontrées en formation initiale des enseignants. *Éducation & Formation*, 314, 69-84.

Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P. et Kaiser, S. (2012). Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: A predictive validity perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 434-449.

Dubruc, N. (2013) Le stage, un espace d'apprentissage et de développement de compétence. Dans V. de Briant et D. Glaymann (dir.), *Le stage. Formation ou exploitation?* (p. 143-158). Presses universitaires de Rennes.

Eisinga, R., Grotenhuis, M. et Pelzer, B. (2013). The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown? *International Journal of Public Health*, 58(4), 637-642.

Figueiredo Filho, D. B. et Silva Jr. J. A. (2010). Visão além do alcance: uma introdução à análise fatorial. *Opinião Pública*, 16(1), 160-185.

Gouvernement du Québec. (1994). *La formation à l'enseignement. Les stages*. Ministère de l'Éducation.
Gouvernement du Québec. (2001). *La formation à l'enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles*. Ministère de l'Éducation.

Gouvernement du Québec. (2019). *Stages étudiants. Portrait, enjeux et pistes de solutions*. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Gouvernement du Québec. (2020). *Guide d'accompagnement destiné aux établissements d'enseignement en vue de la rédaction de conventions de stage*. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Groguhé, M. (2019, 6 février). Les étudiants en enseignement de l'UQAM disent non à la grève. *La Presse*. <https://www.lapresse.ca/actualites/education/201902/06/01-5213710-les-etudiants-en-enseignement-de-luqam-disent-non-a-la-greve.php>

Harnois, V. et Sirois, G. (2022). Les enseignantes et enseignants non légalement qualifiés au Québec : état des lieux et perspectives de recherche. *Éducation et francophonie*, 50(2). <https://doi.org/10.7202/1097038ar>

Ho, R. (2006). *Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS*. Chapman & Hall/CRC.

IBM-Corporation. (2020). *IBM SPSS Statistics for Windows, version 27.0* [logiciel]. IBM Corp.
Jutras, F. et Rondeau, K. (2019). Introduction. Dans K. Rondeau et F. Jutras (dir.), *L'accompagnement du développement personnel et professionnel en éducation. S'accompagner, accompagner, être accompagné* (p. 1-6). Presses de l'Université du Québec.

La Presse canadienne. (8 mars 2018). Des milliers d'étudiants en grève pour obtenir des stages rémunérés. *Le Soleil*. <https://www.lesoleil.com/actualite/education/des-milliers-detudiants-en-greve-pour-obtenir-des-stages-remuneres-405e77e970bb117b6c67ac15010f56ff>

Lacourse, F. et Moldoveanu, M. (2011). Le développement professionnel et identitaire du personnel enseignant. Dans F. Lacourse, S. Martineau et T. Nault (dir.), *Profession enseignante. Démarches et soutien à l'insertion professionnelle* (p. 121-138). Éditions CEC.

Lapointe, K., Araújo-Oliveira, A. et Amamou, S. (à paraître). Les facteurs de stress de stagiaires finissants en éducation préscolaire et en enseignement au primaire. *Revue des sciences de l'éducation de McGill*.

Lefevre, G., Garcia, A. et Namolovan, L. (2009). Les indicateurs de développement professionnel. *Questions vives*, 5(11), 277-314. <https://doi.org/10.4000/questionsvives.627>

Leroux, M. et Vivegnis, I. (2019). Cercle pédagogique et analyse de cas : dispositifs complémentaires de réflexion collective au coeur de la formation initiale des enseignants. *Formation et profession*, 27(2) 58-73. <https://doi.org/10.18162/fp.2019.506>

Lüdke, M.; Cruz, G. B. da ; Boing, L. A. (2009). A pesquisa do professor da educação básica em questão. *Revista Brasileira de Educação*, 14(42), 456-468.

Malo, A. et Desrosiers, P. (2011). Un dispositif visant à soutenir la pratique réflexive en stage. Dans F. Guillemette et M. L'Hostie (dir.), *Favoriser la progression des stagiaires en enseignement* (p. 93-120). Presses de l'Université du Québec.

Maltais, I. (2019, 18 mars). Une grève étudiante générale est lancée pour la rémunération des stages. *Radio-Canada*. <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159013/greve-etudiante-generale-remuneration-stages>

Martineau, S., Portelance, L., Presseau, A. et Vivegnis, I. (2014). Analyse de la relation mentorale entre un enseignant débutant et son mentor. Dans L. Portelance, S. Martineau et J. Mukamurera (dir.), *Développement et persévérance professionnels dans l'enseignement. Oui, mais comment?* (p. 173-189). Presses de l'Université du Québec.

Mazereau, P. (2013). Réflexivité et formations professionnalisantes à l'université : enjeux épistémologiques et pragmatiques. *Les Sciences de l'éducation – Pour l'Ère nouvelle*, 46(2), 7-19.

Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement : éclairage théorique et état des lieux. Dans L. Portelance, S. Martineau et J. Mukamurera, (dir.), *Développement et persévérance professionnels dans l'enseignement. Oui, mais comment?* (p. 9-33), Presses de l'Université du Québec.

Paul, M. (2009). L'accompagnement dans le champ professionnel. *Savoirs*, 2(20), 11-63. <https://www.cairn.info/revue-savoirs-2009-2-page-11.htm>

Paul, M. (2016). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologiques et ressources théoriques*. De Boeck.

Pellerin G. et Araújo-Oliveira A. (2013). Optimiser les occasions d'analyse réflexive des futurs enseignants : regards sur une expérience de formation à l'aide des TIC. *Formation et profession*, 20(2), 46-63.

Perez, K. V., Araújo-Oliveira, A., Dumouchel, M., Messier, G. et Rondeau, K. (2023). Os estágios de formação docente e seus impactos: experiências de futuros professores do ensino secundário no Québec. Dans A. Araújo-Oliveira, F. de O. Vieira et I. Chouinard (dir.), *Os estágios em profissões relacionais. Olhares múltiplos e perspectivas de investigação* (p. 180-207). Fi.

Richelle, J.-L. (2021). Praticien-chercheur et chercheur-praticien. *Animation, territoires et pratiques socioculturelles*, 19, 39-46. <https://doi.org/10.55765/atps.i19.978>

Sirois, G., Dembélé, M. et Morales-Perlaza, A. (2022). Pénuries d'enseignantes et d'enseignants dans la francophonie canadienne et internationale : un état de la recherche. *Éducation et francophonie*, 50(2). <https://doi.org/10.7202/1097031ar>

St-Arnaud, Y. (2001). La réflexion-dans-l'action : un changement de paradigme. *Recherche & Formation*, 36, 17-27.

Tabachnick, B. G. et Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6^e éd.). Pearson.

Van Nieuwenhoven, C. et Labeeu, M. (2010). L'accompagnement par le superviseur lors de l'entretien à chaud dans un curriculum à visée réflexive. *Éducation et francophonie*, 38(2), 39-59. <https://doi.org/10.7202/1002163ar>

Vivegnis, I. (2016). *Les compétences et les postures d'accompagnateurs au regard du développement de l'autonomie et l'émancipation professionnelles d'enseignants débutants : étude multicas* [thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières]. Cognito. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8091/>

Vivegnis, I. (2018). Des conceptions aux postures d'accompagnement. Dans F. Dufour, L. Portelance, C. Van Nieuwenhoven et I. Vivegnis (dir.), *Préparer à l'insertion professionnelle pendant la formation initiale à l'enseignement* (p. 53-72). Presses de l'Université du Québec.

Vivegnis, I. (2019). Postures d'accompagnement et conceptions : une évidente interrelation? Quatre cas sous la loupe en contexte d'insertion professionnelle. *Phronesis*, 8(1-2), 48-63. <https://doi.org/10.7202/1066584ar>